

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ STEAM ТЕХНОЛОГИИ

¹Якубова Д.Х.

²Ниязова М.

¹педагог кафедры «Педагогика, методика начального и дошкольного образования», УрГПИ

²студентка 1 курса направление «Дошкольное образование», УрГПИ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8062543>

ARTICLE INFO

Received: 13th June 2023

Accepted: 20th June 2023

Online: 21th June 2023

KEY WORDS

Креативность, дошкольный возраст, креативная мышление, STEAM технология, «Дидактическая система Ф. Фребеля», развитие креативности дошкольников.

ABSTRACT

Статья посвящена актуальному вопросу современного образования — развитию всесторонне развитой креативно мыслящей личности. А также STEAM технологии способствующей развитию креативного мышления в дошкольном возрасте.

*«Мы должны учить ребёнка так,
чтобы это согласовывалось с его желаниями и запросами»
Президент РУ Мирзиёев Ш.М.¹*

В современной педагогике и психологии все чаще декларируется принцип гуманизации в обучении, воспитании и развитии каждого ребенка, причем приоритетной признается направленность на развитие личности, талантов, креативности и способностей ребенка. В Конвенции о правах ребенка Республики Узбекистан сформулирована значимость реализации индивидуальности формирующейся личности. Обеспечить учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения и воспитания можно при дифференцированном подходе и использовании развивающих программ, адресованных различным группам детей. Любые креативные наклонности, любая природная тяга к творчеству, требует специальных занятий, которые будут стимулировать ребенка к созданию нового и помогут ему в дальнейшем более полно использовать свой потенциал и креативное мышление.

Дошкольный возраст это лучший возраст для развития креативного мышления. В это время дети учатся использовать свою фантазию и управлять её. Детям младшего возраста изначально присуща талантливость. Начальный период считается важнейшим в приобщении к прекрасному. Творческие задания способствуют общему

¹ Sh.M. Mirziyoyevning “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. T.: -2016y. 29-dekabr

творческому развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию т. е. формирует внутренний мир ребенка.

С точки зрения В.В. Давыдова, развивать креативность у дошкольников необходимо такими средствами, которые прежде всего, способствуют развитию их воображения. Для воображения любого ребенка характерна образность, возникающая на основе имеющихся знаний и представлений. Процесс воображения дошкольника представляет собой изменение структуры образов, заключающееся в способности ребенка выделять свойства образа из других свойств и переносить их на другие образы. В целом воображение ребенка-дошкольника проявляется посредством преобразования, дополнения, совершенствования и обогащения собственного опыта. Поэтому для того, чтобы в ребенке развивались основы творческой деятельности, необходимо расширять его опыт.²

В психологии под креативностью (от англ. creative – «создавать») понимают способность нестандартно мыслить, находить новые решения в привычных ситуациях. Креативная личность – это та, которая может решить проблему абсолютно новым методом либо путем добавления всего одной детали. Причем наличие творческого мышления не коррелирует с интеллектом – даже если человек умен, это совершенно не значит, что он является такой личностью. А вот с чем есть прямая связь, так это со способностями индивида быстро находить разное применение полученной им информации.³

Креативность — это личностное, индивидуальное качество каждого человека, которое проявляется в нестандартном мышлении, в процессе общения, в различных видах деятельности. Она проявляется у людей, которые способны видеть и ставить проблемы, находить способы их решения и воплощать их в идею или в конкретный продукт. При этом креативности нельзя обучаться, как знаниям, но возможно развивать способности к восприятию к новому знанию, меняющему стереотипы старого.⁴

В дошкольной организации развить креативное мышление можно при помощи STEAM образование путём организации проектной и экспериментально-исследовательской деятельности. Обязательным условием успешной работы является создание актуальной предметно-пространственной среды, соответствующей целевым установкам. При этом объединяющими факторами могут выступать интеграция содержания различной деятельности дошкольников, пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возможность демонстрации результатов.

² Давыдов В. В. Деятельность ребенка должна быть желанной и радостной/ В. В. Давыдов //Дошкольное воспитание. — 1998. — № 5. — С. 83–86.

³ Илмий-амалий конференция. Тўплам 14-15 апрель 2022 йил (433-437)

⁴ Захарова, О. Г. Развитие креативности дошкольника в научно-педагогических исследованиях / О. Г. Захарова. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2018 г.). — Москва : Буки-Веди, 2018. — С. 25-29. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/279/14345/>

Погружение в STEAM-среду можно начать с конструирования, в рамках образовательного модуля «Дидактическая система Ф. Фребеля» которого воспитанники, используя элементы из различных материалов приобретут элементарные технические навыки и умения, познакомятся с принципами инженерии. Различные конструкторы помогут педагогам развить в детях креативность и пространственное мышление. Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля» - это экспериментирование с предметами окружающего мира, освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и фигурами, освоение пространственных отношений, конструирование в различных ракурсах и проекциях.

Немецкий педагог Ф. Фребель утверждал что, дети — «цветы жизни», а воспитатели — «прекрасные садовницы». Поэтому роль воспитателя имеет очень большое значение в жизни детей. Как и цветы детям нужны внимание. Роль воспитателей очень важна в процессе развития креативного мышления, т. к. дети сами не в состоянии полностью организовать свою деятельность и оценить полученные результаты. При этом необходимо чтобы педагоги были доброжелательны и терпимы к деятельности ребёнка, умели принимать и спокойно обсуждать даже такие варианты решений, которые на первый взгляд кажутся неполными, абсурдными или невероятными. Воспитатель является в креативной практике сценаристом, режиссером и актером-исполнителем. Задача педагога заключается в создании микроклимата и условий для естественного «выращивания» и созревания уникальной растущей личности ребенка. Чтобы развивать креативность дошкольников, педагог сам должен быть творческим: постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны и формальности в преподавании, стремиться к открытию и применению новых методов в обучении, форм творческого общения, самосовершенствоваться. Воспитателю необходимо в ходе профессионального самосовершенствования развивать в себе конструктивные личностные установки, помогающие детям сохранять уверенность в своей значимости, в интересности своих идей и образов, в том, что самостоятельные пробы и поиски — это важный и достойный уважения процесс, полезный для саморазвития личности ребёнка. Так как, в дошкольном образовании ведущей деятельности является игровая деятельность.

Исходя из вышесказанного, можно рекомендовать STEAM технологию для развития креативного мышления в ДОО, так как STEAM технология дает возможность дошкольникам изучать мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное, развивать любознательность и познавательную активность, самим определять для себя интересные задачи и выбирать способы её решения, умение критически оценивать результаты - вырабатывать инженерный стиль мышления, вырабатывать навык командной работы и коллективной деятельности. В целом все это формирует всесторонне развитую личность ребенка, а также будущей нашей страны.

References:

1. Sh.M. Mirziyoyevning “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. T.: -2016y. 29-dekabr
2. Давыдов В. В. Деятельность ребенка должна быть желанной и радостной/ В. В. Давыдов //Дошкольное воспитание. — 1998. — № 5. — С. 83–86.
3. Илмий-амалий конференция. Тўплам 14-15 апрель 2022 йил (433-437)
4. Захарова, О. Г. Развитие креативности дошкольника в научно-педагогических исследованиях / О. Г. Захарова. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2018 г.). — Москва: Буки-Веди, 2018. — С. 25-29. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/279/14345/>